

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846810>

УДК 378

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ

А.Г. Низамиева,

соискатель кафедры социальной работы, педагогики и психологии

Г.Б. Хасанова,

д.пед.н., проф., кафедра социальной работы, педагогики и психологии,
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань

Аннотация: Сфера туризма имеет свою специфику, которая определяет содержание организационно-управленческой деятельности менеджера по туризму и требования к его компетентности. Уровень ее развития определяет качество туристской услуги, продукта, а значит и потребительский эффект в индустрии туризма и гостеприимства. В статье показано, что решение организационно-управленческих задач требует от специалиста владения соответствующей компетентностью. Она включает организационную, управленческую и коммуникативную компетенции. Каждая из них содержит знаниевый, деятельностный и личностный компоненты.

Ключевые слова: менеджер по туризму, профессиональная компетентность, организационно-управленческая деятельность специалиста сферы туризма и гостеприимства, организационно-управленческие компетенции менеджера по туризму

CONTENT CHARACTERISTIC OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT COMPETENCE OF TOURISM MANAGER

A.G. Nizamieva,

applicant of the Department of Social Work, Pedagogy and Psychology

G.B. Khasanova,

Doctor of Pedagogy, professor of the Department of Social work, Pedagogics and Psychology,
Kazan national research technological university,
Kazan

Annotation: The sphere of tourism has its own specifics, which determines the content of the organizational and managerial activities of a tourism manager and the requirements for his competence. The level of its development determines the quality of tourist services, products, and hence the consumer effect in the tourism and hospitality industry. The article shows that the solution of organizational and managerial tasks requires a specialist to possess the appropriate competence. It includes organizational, managerial and communication competencies. Each of them contains knowledge, activity and personality components.

Keywords: tourism manager, professional competence, organizational and managerial activities of a specialist in the field of tourism and hospitality, organizational and managerial competence of a tourism manager

Понятия «компетентность» и «компетенция», их соотношение, содержание, структура рассматриваются практически во всех исследованиях, посвященных профессиональной подготовке специалистов для различных сфер деятельности. Все они сходятся в том, что компетентность – понятие интегративное, предполагающее единство теоретической и практической готовности к выполнению трудовых функций. *Профессиональная компетентность* – интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, обеспечивающая возможность осуществлять некую профессиональную деятельность.

Понятие «компетенция» – более узкое, предполагающее специфическую способность выполнять конкретные действия в конкретной предметной области. Следовательно, *профессиональная компетенция* обуславливает возможность реализовывать конкретные трудовые действия.

Таким образом, под *профессиональной компетентностью* менеджера сферы туризма будем понимать его готовность и способность эффективно осуществлять свою деятельность по разработке и реализации качественного туристского продукта в соответствии с современными стандартами. Она включает ряд профессиональных компетенций, позволяющих данному специалисту решать задачи профессиональной деятельности, которые определяют перечень профессиональных компетенций, составляющих содержание профессиональной компетентности менеджеров туризма и которыми они должны владеть. Уровень компетентности специалиста определяет качество туристской услуги, продукта, а значит и потребительский эффект в индустрии туризма и гостеприимства [1].

В настоящее время туристическому бизнесу нужны грамотные и энергичные специалисты, способные к сотрудничеству, эффективному

управлению коллективом, обладающие готовностью принимать управленческие решения и умеющие предвидеть их последствия. Организационно-управленческая деятельность, которая составляет существенную часть работы менеджера по туризму, предполагает организацию работы персонала турфирмы на решение профессиональных задач, принятие обоснованных управленческих решений для достижения производственных целей и контроль за их реализацией. Кроме того, он должен эффективно организовывать и свою деятельность.

Таким образом, исходя из анализа профессиональной деятельности менеджера туризма и типов решаемых им профессиональных задач, мы утверждаем, что профессиональная компетентность включает, в том числе, организационно-управленческие компетенции, которые составляют важнейшую операциональную часть профессиональной компетентности работников туристической сферы и образуют их профессиональную организационно-управленческую компетентность.

Исследователи используют разные подходы к определению способности специалиста эффективно решать организационные и управленческие задачи и рассматривают ее как:

– «интегративную характеристику личности, включающую мотивы, знания, умения, навыки, ценностные ориентации, профессионально значимые качества, которая определяет способность специалиста к успешному осуществлению организационно-управленческой деятельности, непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию» [2];

– комплекс знаний, навыков, умений, позволяющих эффективно выполнять организационные и управленческие функции, готовность к этому виду деятельности, ценностные ориентации, способность принимать управленческих решения, адекватные наличной ситуации [3];

– наличие знаний, навыков, опыта осуществления управленческих и организационных функций в профессиональной деятельности, стремление разделять ценностные ориентации компании, «способность принятия управленческих решений, придающих смысл действиям и поведению в решаемых ситуациях» [4];

– «характеристику личности, выражающуюся в способности осуществлять целеполагание; организовывать, планировать, контролировать деятельность и предвидеть её результат, осуществлять анализ; мотивировать и стимулировать деятельность; разрабатывать и применять разнообразные управленческие решения; извлекать и анализировать информацию из разных источников; к адаптации в новых ситуациях; к самоорганизации и рефлексии» [5];

– «интегральную динамическую интеллектуально-личностную характеристику, отражающую стремление, готовность и способность профессионально решать задачи организации и управления производством, коллективом, предприятием, на основании приобретенных организационных и управленческих знаний и умений, а также ценностных ориентаций» [6];

– «совокупность организационной и управленческой компетентностей, которая включает общепрофессиональные и специальные знания, умения, навыки, качества личности, способность и готовность к выполнению управленческих функций, задач организационного характера, принятию обоснованных управленческих решений, управлению деятельностью других людей» [7];

– «эффективное выполнение действий планирования и совместной работы в команде, принятие и реализацию управленческих решений, осуществление продуктивных коммуникаций, профессиональное саморазвитие и продвижение в профессиональном плане» [8].

Анализ исследований, касающихся содержания понятия «организационно-управленческая компетентность» различных специалистов, а также результаты изучения особенностей организационно-управленческой деятельности менеджера туристской организации дали нам возможность представить следующее определение **организационно-управленческой компетентности** менеджера по туризму: это «способность и готовность реализовать профессиональные организационно-управленческие знания, умения и необходимые личностные качества при решении поставленных организацией задач, интегрировать организационно-управленческие функции в профессиональную деятельность по оказанию туристических услуг» [9].

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность носит комплексный характер и включает совокупность нескольких компетенций – способностей к осуществлению определенных организационно-управленческих функций менеджера по созданию туристского продукта и организации туристических услуг и управления ими. В настоящее время не существует общепринятого перечня организационно-управленческих компетенций.

Например, А.Ю. Шабайкин, анализируя организационно-управленческую деятельность, выделяет такие ее виды, как воспитательная и стимулирующая, познавательная и проективная [10]. Т.Е. Березкина в содержание организационно-управленческой компетентности включает организаторскую, проектно-исследовательскую, социально-коммуникативную, рефлексивную и конструктивную компетенции [8]. Н.С. Агладина выделяет организационный и управленческий компоненты в структуре организационно-управленческой компетентности [11, с. 98]. По мнению А.Е. Шастиной, для решения организационно-управленческих задач

специалист должен обладать организационно-управленческими компетенциями, компетенциями в области управления персоналом, коммуникативные и психологические компетенциями [6, с. 72-73].

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность менеджера по туризму включает следующие составляющие: *управленческую* как способность управлять деятельностью других людей и своей деятельностью, *организационную* как способность создавать комфортные условия для успешной работы коллектива, *коммуникативную* как способность устанавливать и поддерживать конструктивные взаимодействия с руководителями, коллегами, клиентами и партнерами компетенции. Критерием сформированности данных компетенций является наличие профессиональных организационно-управленческих знаний и соответствующих личностных качеств, владение организаторскими, управленческими, коммуникативными умениями.

На наш взгляд, каждая из выделенных нами организационно-управленческих компетенций (управленческая, организационная и коммуникативная), образующих в совокупности организационно-управленческую компетентность менеджера туристской организации, имеет свою структуру и включает знаниевый, деятельностный и личностный компоненты соответственно. Однако рассматривать их изолировано друг от друга нельзя, так как только в системе они дают синергетический эффект и позволяют осуществлять организационно-управленческую деятельность эффективно. Так, никакое управленческое решение не может быть реализовано, если специалист не умеет организовать коллектив на его осуществление, или не знает способов эффективного взаимодействия с работниками.

Владение данными компетенциями позволит менеджеру по туризму быть инновационным, иметь нестандартное мышление и широкий кругозор, быть способным видеть проблемы и уметь принимать эффективные управленческие решения, мотивировать коллектив на достижение организационных целей, успешно взаимодействовать с коллегами, потребителями туристских услуг, партнерами, что сегодня, в условиях высокой конкуренции, особенно важно для развития туризма в нашей стране.

Список литературы

[1] Ковалева Н.И. Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов в области сервиса и туризма: монография [Текст]. / Н.И. Ковалева. – Москва.: ГОУ ВПО «МГУС», 2006. 154 с.

[2] Попова Л.А. Подготовка будущих инженеров к организационно-управленческой деятельности в процессе обучения в вузе (на примере

бакалавров по направлению подготовки «Техносферная безопасность» [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08) / Попова Людмила Анатольевна; Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т. – Ставрополь, 2012. 27 с.

[3] Попова О.В. Формирование организационно-управленческих компетенций студентов вуза в процессе внеучебной деятельности [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08). / О.В. Попова; Ун-т российской акад. образования. – Москва, 2013. 24 с.

[4] Качалов Д.В. Формирование организационно-управленческой компетенции студентов вуза – будущих менеджеров. // Интернет-журнал «Мир науки». – 2017. Т. 5. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/24PDMN217.pdf>. (дата обращения: 15.09.2021).

[5] Благова О.В. Развитие организационно-управленческой компетентности педагога. / О.В. Благова. – Электрон. Текстовые дан. [Электронный ресурс]. – URL: <http://edusafe.conf.udsu.ru/report?node=1299427671>. (дата обращения: 17.09.2021).

[6] Шастина А.Е. Развитие организационно-управленческих компетенций в процессе повышения квалификации инженерно-технических кадров [Текст]: автореф.дисс. на соиск. учен. степ. канд.пед.наук (13.00.08) / А.Е. Шастина; Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань, 2014. 24 с.

[7] Сарафанова И.Е. Оценка сформированности организационно-управленческой компетентности менеджера [Текст]. / И.Е. Сарафанова. // Ярославский педагогический вестник – 2012. № 2. Т. 2. (Психолого-педагогические науки). –205-209 с.

[8] Березкина Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Текст]. / Т.Е. Березкина, А.А. Петров. – Москва.: Издательство «Юрайт», 2015. 200 с.

[9] Низамиева А.Г. К вопросу формирования организационно-управленческих компетенций у будущих бакалавров направления подготовки «Туризм» [Текст]. / А.Г. Низамиева, Г.Б. Хасанова // Казанский педагогический журнал. – 2020. № 4. 128-133 с.

[10] Шабайкин А.Ю. Социально-философский анализ организационно-управленческой деятельности [Текст] / А.Ю. Шабайкин. // Известия МГТУ МАМИ. – 2013. № 4(18). 113-120 с.

[11] Агладина Н.С. Интерактивно-образовательная среда как фактор формирования управленческой компетентности студентов вуза [Текст]. / Н.С. Агладина. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. № 6. 97-101 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kovaleva N.I. Educational and methodological support for the training of specialists in the field of service and tourism: monograph [Text]. / N.I. Kovalev. – Moscow.: GOU VPO "MGUS", 2006. 154 p.

[2] Popova L.A. Preparation of future engineers for organizational and managerial activities in the process of studying at a university (on the example of bachelors in the direction of training "Technosphere safety") [Text]: author. dis. for a job. learned. step. Cand. ped. Sciences (13.00.08) / Popova Lyudmila Anatolyevna; North Caucasus. state tech. un-t. – Stavropol, 2012. 27 p.

[3] Popova O.V. Formation of organizational and managerial competencies of university students in the process of extracurricular activities [Text]: author. dis. for a job. learned. step. Cand. ped. Sciences (13.00.08). / O.V. Popova; University of Russian Acad. education. – Moscow, 2013. 24 p.

[4] Kachalov D.The. Formation of organizational and managerial competence of university students – future managers. // Internet magazine "World of Science". – 2017. T. 5. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/24PDMN217.pdf>. (date of access: 15.09.2021).

[5] Blagova O.V. Development of organizational and managerial competence of a teacher. / O.V. Blagova. – Electron. Text data. [Electronic resource]. – URL: <http://edusafe.conf.udsu.ru/report?node=1299427671>. (date of access: 17.09.2021).

[6] Shastina A.E. Development of organizational and managerial competencies in the process of advanced training of engineering and technical personnel [Text]: abstract of thesis. for a job. learned. step. Candidate of Pedagogical Sciences (13.00.08) / A.E. Shastina; Kazan. nat. issled. technol. un-t. – Kazan, 2014. 24 p.

[7] Sarafanova I.E. Assessment of the formation of the manager's organizational and managerial competence [Text]. / I.E. Sarafanova. // Yaroslavl Pedagogical Bulletin – 2012. No. 2. T. 2. (Psychological and pedagogical sciences). 205-209 p.

[8] Berezkina T.E. Organizational and managerial activities of a lawyer: textbook and workshop for undergraduate and graduate programs [Text]. / T.E. Berezkina, A.A. Petrov. – Moscow.: Yurayt Publishing House, 2015. 200 p.

[9] Nizamieva A.G. On the question of the formation of organizational and managerial competencies in future bachelors of the direction of training "Tourism" [Text]. / A.G. Nizamieva, G.B. Khasanova // Kazan Pedagogical Journal. – 2020. No. 4. 128-133 p.

[10] Shabaikin A.Yu. Socio-philosophical analysis of organizational and management activities [Text] / A.Yu. Shabaikin. // Izvestia MGTU MAMI. – 2013. No. 4 (18). 113-120 p.

[11] Agladina N.S. Interactive educational environment as a factor in the formation of managerial competence of university students [Text]. / N.S. Agladina. // Modern problems of science and education. – 2015. No. 6. 97-101 p.

© А.Г. Низамиева, Г.Б. Хасанова, 2021

Поступила в редакцию 22.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Низамиева А.Г., Хасанова Г.Б. Содержательная характеристика организационно-управленческой компетентности менеджера по туризму // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 112-119. URL: <https://ip-journal.ru/>